

ПРИЧИНЫ АНОМАЛИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ВКЛЮЧАЮТ ДИАГНОСТИКУ, ПРОФИЛАКТИКУ И ПРИЧИНЫ КИСТ

Madaminov Muxammadvali Ikromjon o'g'li

Tashkent Medical Academy

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7267260>

***Аннотация:** Дефицит йода является наиболее распространенным неинфекционным заболеванием человека. В этой статье подробно описаны все полезные советы, необходимые для ведения здорового образа жизни.*

***Ключевые слова:** симптомы кисты щитовидной железы, причины, диагностика, лечение кисты щитовидной железы, осложнения, профилактика.*

CAUSES OF THYROID ANOMALIES INCLUDED DIAGNOSIS, PREVENTION AND CAUSES OF CYSTS

***Abstract.** Iodine deficiency is the most common non-communicable human disease. This article details all the helpful tips you need to lead a healthy lifestyle.*

***Key words:** symptoms of thyroid cysts, causes, diagnosis, treatment of thyroid cysts, complications, prevention.*

ВВЕДЕНИЕ

Симптомы циклов щитовидной железы

Вне зависимости от того, в какой части железы расположена, симптомы более характерны на поздних стадиях развития заболевания. Наиболее заметным из них является ощущение инородного тела в горле. Такие узелки также можно обнаружить при простой пальпации руками.

Со временем помимо узлов начинают проявляться следующие симптомы:

Затрудненное дыхание: киста давит на горло, тем самым перекрывая трахею;

Боль в области кисты (может распространяться на уши и челюсть);

Дискомфорт и боль при глотании;

В некоторых случаях изменения тембра голоса.

МЕТОД И МЕТОДОЛОГИЯ

Причины

Киста в щитовидной железе, или другими словами узел на шее, возникает по следующим причинам частые стрессовые ситуации;

Психоэмоциональное расстройство;

Длительное восстановление после тяжелых заболеваний;

Гореть; гипотермия; гипертермия;

Гиперактивная функция щитовидной железы;

Повышенная или пониженная продукция тиреоидных гормонов гипофизом.

Кроме того, кисты могут развиваться из-за следующих факторов:

Дефицит йода;

Заболевание щитовидной железы;

Различные отравления;

Нарушение гормонального фона;

Проживание в неблагоприятных экологических условиях;

механические повреждения щитовидной железы;

Врожденные патологии развития и функции органов;

Наследственная предрасположенность.

Нередко кисты щитовидной железы обусловлены дефицитом йода, а также фолликулярной дистрофией, вызванной травмами и механическими травмами.

ДИАГНОЗ

Диагноз ставится с помощью следующих тестов:

Ультразвуковое исследование;

МРТ;

Биопсия – позволяет по клеткам определить тип кисты и является ли она плохим или хорошим качеством;

Сцинтиграфия;

Анализ крови на тиреотропин;

Пневмография для выявления наличия метастазов в других органах.

ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТ

Лечение циклов щитовидной железы

Если киста или узелки на шее вызваны дефицитом йода и диагностированы как доброкачественные, их можно лечить. Кроме того, можно исключить, что киста может вызвать серьезные нарушения в организме больного или привести к увеличению количества кист. После того, как полость кисты опорожнена, в нее вводят специальные вещества, чтобы киста не высыхала и не рецидивировала.

Терапия требует комплексного подхода и включает в себя:

Препараты, контролирующие уровень гормонов;

Средства, устраняющие воспаление и способствующие нормализации обмена веществ;

Противоопухолевые препараты;

Средства, улучшающие кровообращение;

Антибиотики для предотвращения бактериальных инфекций.

Операция по удалению кисты щитовидной железы обычно проводится с использованием лазерной коагуляции. Другими словами, этот метод называется локальной гипертермией. Он признан новым методом и сейчас считается одним из самых популярных.

В области кисты создается лазерная гипертермия, в результате которой происходит деление клеток. Операция длится 5-10 минут, после чего при необходимости добавляются антитела. Среди преимуществ этой практики:

Безболезненная операция;

Выполняется в амбулаторных условиях;

Неинвазивный процесс;

Нет побочных эффектов;

Никаких шрамов.

ОСЛОЖНЕНИЯ

Если кисту, вызванную нарушением выработки гормонов, вовремя не вылечить или провести лечение неправильно, могут возникнуть следующие осложнения.

Повышение температуры тела до 40°C;

Интоксикация организма;

Пролиферация ткани местных лимфатических узлов;

Боль в области образования кисты.

ВЫВОД

Профилактика

Для предупреждения развития кистозных клеток и, соответственно, ее образования профилактическая система применяется следующим образом:

Регулярные эндокринологические обследования;

Устранение любых патологий щитовидной железы;

Достаточное потребление витаминов, минералов и йода;

Ограничьте воздействие ультрафиолета.

REFERENCES

1. Tohirova J., Shernazarov F. ATHEROSCLEROSIS: CAUSES, SYMPTOMS, DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D5. – С. 7-12.
2. Farhod o'g'li S. F. GASTRIT—SABABLARI, ALOMATLARI, TASHXISLASH, DAVOLASH, DORILAR, ASORATLARI, OLDINI OLISH //Лучший инноватор в области науки. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 103-107.
3. Tohirova J., Shernazarov F. ATHEROSCLEROSIS: CAUSES, SYMPTOMS, DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D5. – С. 7-12.
4. F. Shernazarov ATHEROSCLEROSIS: CAUSES, SYMPTOMS, DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION // SAI. 2022. №D5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/atherosclerosis-causes-symptoms-diagnosis-treatment-and-prevention> (дата обращения: 20.10.2022).
5. F. Shernazarov, J. Tohirova, D. Jalalova TYPES OF HEMORRHAGIC DISEASES, CHANGES IN NEWBOENS, THEIR EARLY DIAGNOSIS // SAI. 2022. №D5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/types-of-hemorrhagic-diseases-changes-in-newboens-their-early-diagnosis> (дата обращения: 20.10.2022).
6. Qizi T. J. I., Farrukh S. TREATMENT OF MYOCARDIAL INFARCTION AND FIRST AID //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D3. – С. 317-320.
7. Shernazarov F., Azimov A. INCREASED BRAIN PRESSURE-CAUSES, SYMPTOMS, COMPLICATIONS, TREATMENT //Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования. – 2021. – С. 73-77.
8. qizi Tohirova J. I., og'li Ibragimov B. I., og'li Shernazarov F. F. CONGENITAL HEART DISEASE-CAUSES, CLASSIFICATION, DIAGNOSIS, TREATMENT, COMPLICATIONS, CONSEQUENCES //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 84-89.
9. Mratbaevna W. N., Farrux S. The Structure of the Heart and its Physiology in Regular Athletes //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – Т. 8. – С. 102-105.
10. Farhod o'g'li S. F. GASTRIT—SABABLARI, ALOMATLARI, TASHXISLASH, DAVOLASH, DORILAR, ASORATLARI, OLDINI OLISH //Лучший инноватор в области науки. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 103-107.
11. Фаррух Ш. и др. ПУТИ УСТРАНЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D3. – С. 313-316.

12. ПУТИ УСТРАНЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА. Тоҳирова Жайрона Иззатилло Қизи, Шерназаров Фаррух «Science and innovation» 2022 yil 3-sonida 313-316 bet
13. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6803520>
14. Shernazarov Farrukh. (2022). TREATMENT OF MYOCARDIAL INFARCTION AND FIRST AID. "science and Innovation" International Scientific Journal. ISSN: 2181-3337, 1(3), 317–320. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6803550>
15. Shernazarov Farrux. Eurasian Scientific Herald P E N A C C E S S , P E E R R E V I E W E D J O U R N A L [HTTPS://GENIUSJOURNALS.ORG/INDEX.PHP/ESH](https://geniusjournals.org/index.php/esh) V O L U M E 8 | M A Y 2 0 2 2 I S S N (E) : 2 7 9 5 - 7 3 6 5
16. The Structure of the Heart and its Physiology in Regular Athletes 102-105 <https://geniusjournals.org/index.php/esh/article/view/1427>
17. Shernazarov Farrukh Farkhod og'li. (2022). CONGENITAL HEART DISEASE - CAUSES, CLASSIFICATION, DIAGNOSIS, TREATMENT, COMPLICATIONS, CONSEQUENCES. EURASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES, 2(3), 84–89. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6408056>
18. Shernazarov Farrux Farhod o'g'li. (2022). GASTRIT — SABABLARI, ALOMATLARI, TASHXISLASH, DAVOLASH, DORILAR, ASORATLARI, OLDINI OLISH. The Best Innovator in Science, 1(1), 103–107. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6023027>
19. ПУТИ УСТРАНЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА. Тоҳирова Жайрона Иззатилло Қизи, Шерназаров Фаррух «Science and innovation»
20. <https://cyberleninka.ru/article/n/puti-ustraneniya-saharnogo-diabeta>
21. Shernazarov Farrukh. (2022). TREATMENT OF MYOCARDIAL INFARCTION AND FIRST AID. "science and Innovation" International Scientific Journal. ISSN: 2181-3337, 1(3), 317–320.
22. <https://cyberleninka.ru/article/n/treatment-of-myocardial-infarction-and-first-aid>
23. F. Shernazarov, J. Tohirova, D. Jalalova TYPES OF HEMORRHAGIC DISEASES, CHANGES IN NEWBOENS, THEIR EARLY DIAGNOSIS // SAI. 2022. №D5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/types-of-hemorrhagic-diseases-changes-in-newboens-their-early-diagnosis> (дата обращения: 29.10.2022).
24. qizi Tohirova J. I., og'li Ibragimov B. I., og'li Shernazarov F. F. CONGENITAL HEART DISEASE-CAUSES, CLASSIFICATION, DIAGNOSIS, TREATMENT, COMPLICATIONS, CONSEQUENCES //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 84-89.
25. qizi Tohirova J. I., og'li Ibragimov B. I., og'li Shernazarov F. F. CONGENITAL HEART DISEASE-CAUSES, CLASSIFICATION, DIAGNOSIS, TREATMENT, COMPLICATIONS, CONSEQUENCES //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 84-89.